

A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DO DIREITO: JUSTIÇA COM EQUIDADE

Fernanda Gonçalves dos Santos¹

Ezilda Cláudia de Melo²

RESUMO

O presente trabalho procura estudar os fundamentos da legitimidade jurídica de maneira ampla, busca compreender seu verdadeiro sentido, onde a dominação da ideologia no senso comum jurídico mostra a legitimidade como uma abordagem mais ampla do direito e mostra, além disso, que o direito justo é o direito verdadeiro. Os conceitos centrais desta teoria destacam os efeitos dela no poder judiciário em defesa de um mundo onde a democracia é a base. Para tanto, são expostas as opiniões filosóficas de Emmanuel Kant, um influenciador que expõe o pensamento moderno de maneira ímpar.

Palavras-chaves: Legitimidade. Democracia. Direito.

INTRODUÇÃO

A questão da legitimidade do direito na esfera Jurídica demonstra como algo ou uma situação são corretos de acordo com as normas e sistemas que são elaborados para cada caso.

O direito é a justiça em forma de objeto, onde cada um recebe o que lhe é devido, ou seja, tudo aquilo a que se tem direito. Justiça é sinônimo de equidade e retidão. A legalidade está relacionada a normas de leis que devem ser cumpridas ao que se apresenta. A frase “Nem tudo que é ilegal é ilegítimo” tem um papel muito importante nos estudos da filosofia jurídica, pois, a partir dela, criou-se uma doutrina jurídica, a legitimidade.

Emmanuel Kant (1724-1804) é um autor do grande pensamento filosófico, sua filosofia adota uma postura naturalista, considerando que o direito natural é o “direito não baseado em códigos, mas que pode ser conhecido a priori pela razão”.

Segundo Kant, a metafísica dos costumes cria um sistema da razão prática. Enquanto a física ocupa-se de objetos externos, a metafísica está relacionada à ideia de ciência, que são os sistemas de princípios. Para ele, as leis jurídicas são aquelas que estão relacionadas às ações externas do indivíduo e a legitimidade dessas ações.

¹ Discente do 1º período do Curso de Direito da FBV Wyden. Email: fernandajj24@hotmail.com

² Mestra em Direito Público pela UFBA. Especialista em Direito Público pelo curso JusPodivm. Autora de livros e artigos jurídicos. Palestrante. Graduada em direito pela UEFPB e em História pela UFCG. Professora Universitária da disciplina de Filosofia e Direito da Faculdade FBV Wyden. Email: ezildamelo@gmail.com

Outro ponto relevante é que a ideia de liberdade é a marca distintiva do Estado de direito Kantiano, onde a liberdade de cada um é limitada pela liberdade dos demais, segundo o imperativo da razão. Na doutrina Kantiana é gerado um Estado de igualdade, onde a liberdade deve ser vista como princípio por todos.

Para Kant o direito está associado à capacidade de coerção (2015, p. 74):

“A resistência contra aquilo que obstrui um efeito promove esse efeito e está de acordo com ele. Bem, tudo o que é injusto obstrui a liberdade segundo as leis universais, sendo que, para a liberdade, a coerção pode ser obstrução ou resistência. Consequentemente, se um certo uso da liberdade obstruir a própria liberdade, segundo as leis universais (ou seja, se for injusto), então a coerção que se opuser a ele como obstrução a um impedimento da liberdade estará de acordo com a liberdade segundo as leis universais, ou seja, ela é justa. Sendo assim, pelo princípio da oposição, ao direito está associada também a capacidade de coerção sobre aquele que o prejudica”.

No modelo de Estado liberal estão as contribuições de Kant acerca da liberdade, justiça, legalidade e moralidade, ele tem como modelo o jurídico liberal, mas é provável que, se estivesse vivo, o nosso modelo jurídico atual seguiria sua linha de raciocínio.

METODOLOGIA

Este trabalho é fruto das atividades didáticas desenvolvidas na disciplina de Filosofia e Direito, em que foi solicitada a análise sobre a questão da legitimidade do direito com base nos conteúdos ministrados. Para isto, foi desenvolvido uma pesquisa partindo dos pressupostos teóricos desenvolvidos pelos autores Danilo Marcondes e Noel Struchiner (2015) em seu livro *Textos Básicos de Filosofia do Direito*. Além disso, utilizou, como referência, pesquisas feitas em sites acadêmicos consultados para fins de inspiração os artigos de: Leonardo Tibo Barbosa (2011) *O conceito de Legitimidade*; Júlio da Silveira Moreira (2008) *Legalidade e legitimidade: A busca do direito justo*; Pablo Franciano Steffen (2016) *A questão da legitimidade nas normas jurídicas: Um estudo a luz das doutrinas de Luigi Ferrajoli e Konrad Hesse* e, por fim, José Sérgio Cristovam da Silva (2011) *A doutrina do Direito de Emmanuel Kant*.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O estudo elaborado abordou o tema legitimidade, buscou contextualizar o assunto com os cenários existentes. Procurou-se abordar termos essenciais para a filosofia jurídica, a

legalidade e a legitimidade, chegando às distorções de cada um. Demonstrou-se que não há neutralidade na aplicação do direito e que a ideologia da legalidade está na formação do pensamento jurídico brasileiro.

Para um governo manter sua legitimidade, é imprescindível que haja maior valorização do cumprimento das normas. O diálogo e a participação de todos são ações fundamentais para o processo democrático e garantir legitimidade ao governante e estabilidade social, política e econômica ao País.

CONCLUSÃO

Assim, é possível afirmar que se faz necessário analisar a legitimidade do direito, evitando olhar exclusivamente para a sua legalidade. Não vincular o legalismo com a legitimação é levar a uma nova forma de legitimidade, conforme os interesses das classes populares.

Não existe um único termo hebraico para expressar nossa ideia de justiça; o seu significado está contido nos conceitos de juízo e retidão.

Para Kant, a finalidade do Direito é a liberdade externa. Os homens constituíram o Estado para garantir a liberdade, segundo uma lei universal.

REFERÊNCIAS

LIMA, Leonardo Tibo Barbosa. **O conceito de legitimidade**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 2898, 8 jun. 2011. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/19278>>. Acessado em: 16/04/2018.

MOREIRA, Júlio da Silveira. **Legalidade e legitimidade – A busca do direito justo**. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 55, jul 2008. Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3080>. Acessado em: 17/04/2018.

STEFFEN, Pablo Franciano. **A questão da legitimidade nas normas jurídicas**: Um estudo a luz das doutrinas de Luigi Ferrajoli e Konrad Hesse, Belo Horizonte, dez 2015. Disponível em <<http://blog.newtonpaiva.br/direito/wp-content/uploads/2016/02/DIR-26-03.pdf>>. Acessado em: 18/04/2018.

CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. **A doutrina do Direito de Emmanuel Kant**. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 16, n. 3020, 8 out. 2011. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/20165>>. Acesso em: 19 abr. 2018.